

La inteligencia artificial y su enfoque en la formación docente.

Artificial intelligence and its focus on teacher training.

AUTORES:

Diana Maribel Bosquez León^{1*}

Luis Aurelio Cachupud Morocho²

Viviana Priscila Neira Quintero³

Brigitte Estefania Pinto Ayala⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: dbosquez@ucvvirtual.edu.pe

Fecha de recepción: 08 / 10 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 11 / 2025

RESUMEN

La Inteligencia Artificial [IA] es un proceso de simulación de inteligencia humana mediante sistemas tecnológicos. De manera que se incluyen en el aprendizaje por lo que es recomendable utilizarlo de manera ética. Con el objetivo de analizar de manera sistemática y crítica las investigaciones sobre el impacto de la inteligencia artificial en la formación docente en los últimos 5 años. La integración de la Inteligencia Artificial (IA) en la formación docente tiene una contribución significativa en la capacidad para adaptar los programas de

¹ Universidad Cesar Vallejo. 0000-0002-7127-1380, dbosquez@ucvvirtual.edu.pe

² Universidad Cesar Vallejo. 0000-0003-3746-9059, p7001045279@ucvvirtual.edu.pe

³ Universidad Nacional de Educación. 0000-0002-8679-9006, viviana.neira@unae.edu.ec

⁴ Universidad Nacional de Educación. 0000-0003-2895-8053, brigitte.pinto@unae.edu.ec

desarrollo profesional según las necesidades individuales de los docentes. Se desarrolla por una revisión sistemática de literatura con un tipo de investigación cualitativa de tipo descriptiva, se siguieron las directrices establecidas en la metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses), que son útiles para realizar una búsqueda exhaustiva de la literatura. Los criterios de inclusión establecen publicaciones que se desarrollan entre 2020 y 2024. Esto se justifica porque la tecnología de la IA y su aplicación en la educación están en constante evolución. La IA en la formación docente es fundamental para que los educadores adquieran competencias tecnológicas avanzadas acorde al XXI de la sociedad actual. Por lo que se determinan que varios estudios indican que los docentes deben estar capacitados y que dentro de su formación profesional deben ser la adquisición de las competencias digitales en la que implemente la inteligencia artificial, robótica educativa y pensamiento computacional para poder facilitar el conocimiento en las comunidades educativas.

Palabras clave: Cognición, inteligencia artificial, proceso de aprendizaje, tecnología de la información.

ABSTRACT

Artificial Intelligence [AI] is a process of simulating human intelligence using technological systems. So it is included in learning and it is advisable to use it in an ethical way. In order to systematically and critically analyse research on the impact of artificial intelligence on teacher education in the last 5 years. The integration of Artificial Intelligence (AI) in teacher education has a significant contribution to the ability to adapt professional development programmes according to the individual needs of teachers. It is developed by a systematic literature review with a descriptive type of qualitative research, following the guidelines set out in the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) methodology, which are useful for conducting a comprehensive literature search. The inclusion criteria set out publications taking place between 2020 and 2024. This is justified because AI technology and its application in education are constantly evolving. AI in teacher

training is essential for educators to acquire advanced technological skills in line with the XXI of today's society. Therefore, several studies indicate that teachers should be trained and that their professional training should include the acquisition of digital competences in which artificial intelligence, educational robotics and computational thinking are implemented in order to facilitate knowledge in educational communities.

Keywords: Cognition, artificial intelligence, learning process, information technology.

INTRODUCCIÓN

La Inteligencia Artificial [IA] es un proceso de simulación de inteligencia humana mediante sistemas tecnológicos. De manera que se incluyen en el aprendizaje por lo que es recomendable utilizarlo de manera ética. Asimismo, dentro del campo de la IA, existen diversas tecnologías específicas como el aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural, visión por computadora y robótica. Dichas tecnologías permiten que los dispositivos tecnológicos desarrollen actividad que la inteligencia humana posee, como la capacidad para detectar patrones, lenguaje natural y la toma de decisiones a partir de la información.

La IA ha avanzado en la mejora de los procesamientos computarizados, la recopilación de datos en cantidades extravagantes y el desarrollo de algoritmos más sofisticados, por lo que ya está conformada por asistentes virtuales, automóviles, entre otros dispositivos. La IA y su integración se está desarrollando alrededor de una amplia gama de aplicaciones y dispositivos, como sistema de diagnósticos médicos, y la IA está transformando industrias enteras mediante la creación de soluciones mejores e inteligentes para problemas enormes (García et al. 2024).

Además de la automatización, la IA permite la personalización a gran escala adaptando la creación de productos y servicios a las necesidades y deseos de los consumidores. En el ámbito educativo, se emplea los sistemas de tutoría inteligentes que pueden alterar el contenido y el ritmo de aprendizaje según los avances y el estilo de cada alumno, y tan de esa manera mejorar de desempeño académico. Por lo tanto, se debe pensar en lo correlacionado con la capacidad natural de la capacidad artificial.

Según Gonzales (2022), menciona que la importancia de integrar la inteligencia artificial en la formación docente mantiene la necesidad de que los futuros maestros adquieran competencias en áreas como el pensamiento computacional, la robótica educativa y la inteligencia artificial para poder ser facilitadores de conocimientos y habilidades relacionados con estas tecnologías en sus comunidades educativas. Barragán (2023) además, se hace referencia a investigaciones ya ejecutadas explorando los potenciales y los riesgos de la inteligencia artificial en la educación, así como a la percepción de los participantes sobre los beneficios de incorporar la IA en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En el ámbito educativo, específicamente en el post Covid-19, según Flores (2022), destaca que las diversas técnicas y tecnologías relacionadas con la IA y otras posteriores mencionadas han contribuido significativamente en la formación. Las redes neuronales, Big data, visión por computador, asistentes digitales virtuales, aprendizaje automático y análisis predictivos. De manera que, estas variables demostraron aportes significativos en la educación, acertando que la IA tuvo un impacto positivo en la enseñanza y el aprendizaje en términos de mejorar la calidad y promover la capacidad de adaptación de la educación a las nuevas necesidades surgidas sobre la pandemia. Este estudio tiene por objetivo realizar un análisis sistemático y crítico de la literatura sobre el uso de IA en la formación docente en los últimos 5 años.

Es por ello que, las habilidades digitales no solo impiden que uno haga un uso de las herramientas tecnológicas, sino la mejora de los métodos pedagógicos. Por lo tanto, esto significa que los maestros deben estar entrenados para evaluar críticamente la veracidad de la información en línea, además diferenciar entre fuentes potencialmente vías y legítimas para enseñar a los estudiantes a hacer esa distinción. A su vez, es autoevidente en la alfabetización digital avanzada al no solo afectar usar tecnología, sino comprender cómo puede usarla por la calidad de la innovación (Pinto et al. 2024).

De manera que, los docentes deben crear experiencias de aprendizaje que se centren en los estudiantes, al uso de herramientas digitales y, más importante, en el desarrollo de habilidades de colaboración, creatividad, evaluación crítica y el pensamiento crítico. En el

estudio de Rambay y De la Cruz (2020) dice que debido a la pandemia de COVID-19, la educación superior se ha transformado significativamente, forzando a acelerar a contextos educativos y docentes migrar rápidamente a entornos de aprendizaje remotos. Por lo tanto, en este cambio acelerado, en la última década, ha surgido la necesidad de expandir estas habilidades para los docentes universitarios, que enfrentan desafíos de formación tecnológica y pedagógica.

Por lo tanto, surge interrogarse de cómo han reaccionado los educadores a la pandemia, qué estrategias han utilizado para mejorar sus habilidades digitales y qué ha cambiado en las metodologías de enseñanza. Por lo tanto, la integración de la IA permite a las instituciones adaptar los programas de desarrollo profesional en función de las necesidades individuales de los docentes (Cruz et al. 2023). A través del análisis de datos sobre su desempeño y áreas de mejora, los sistemas de IA pueden recomendar recursos educativos y métodos que les permitan fortalecer sus habilidades y conocimientos. Esto no solo ahorra tiempo y recursos invertidos en la capacitación, sino que también mejora la efectividad de las estrategias de enseñanza implementadas en las aulas.

Sin embargo, la IA permite la creación de entornos de aprendizaje interactivos y dinámicos. Por los que los docentes pueden utilizar herramientas basadas en IA, como simulaciones y tutoriales virtuales, para proporcionar experiencias de aprendizaje prácticas y contextualizadas a las competencias básicas y profesionales dentro del ámbito educativo (Viñoles et al. 2020). Las herramientas digitales que se incorporan en la IA no solo ayudan a los docentes a explorar diferentes enfoques pedagógicos, sino que también los estudiantes permiten participar activamente en el proceso educativo por lo que se fortalecía el aprendizaje autónomo (Perdomo et al. 2020). Es decir, la implementación de la IA en la formación docente permite enfrentarnos a grandes desafíos. En definitiva, es fundamental proporcionar una capacitación adecuada a los docentes para que puedan integrar efectivamente la IA las prácticas pedagógicas y maximizar los beneficios de la tecnología en los diferentes contextos educativos.

En la educación, la inteligencia artificial se acredita como una tecnología transformadora que puede personalizar el proceso de aprendizaje, mejorar la evaluación y permitir a los docentes dedicarse a actividades más profesionales en lugar de tareas administrativas repetitivas. La competencia digital docente se afirma en la literatura académica más reciente como una necesidad crítica para resolver los desafíos educativos comunes en el siglo XXI. Por otro lado, en cuanto al diseño profesional de docentes, AI-EdTech promueve el surgimiento de nuevos roles para el profesor: la facilitación y el análisis de los datos de aprendizaje, y el mentor en la alfabetización digital. Con relación a la actitud del docente hacia IA, existen numerosas investigaciones que discuten este tema. Según un estudio Viberg et al., (2023) la confianza del docente en IA está influenciada por su autoeficacia y comprensión tecnológica, y difiere según los valores culturales y el contexto geográfico.

También, se prioriza la línea emergente de ITS y Robótica educativa; una revisión sistemática realizada por Liu et al. (2025) Revela que estas tecnologías no solo brindan instrucción adaptativa basada en modelos cognitivos sólidos, sino que también promueven la participación emocional, aunque plantean desafíos de escalabilidad y ética. Con respecto a la IA como recurso didáctico en educación superior, Carvajal (2024), en el estudio realizado, informa que los beneficios claros y evidentes son el aumento en la participación estudiantil, la eficiencia docente y el aprendizaje personalizado, pero identifica barreras persistentes como la falta de formación docente, resistencia al cambio y baja actividad universitaria y la necesidad de políticas inclusivas. Finalmente, los avances en la integración de AI en áreas disciplinarias específicas, como Lengua y Literatura, también son notables. De manera que, se destacan la retroalimentación automática, el análisis de textos, y la personalización del aprendizaje, con mejoras en comprensión lectora y producción escrita, así como los desafíos éticos y de brecha digital.

METODOLOGÍA

La presente investigación se desarrolla por una revisión sistemática de literatura con un tipo de investigación cualitativa de tipo descriptiva, se siguieron las directrices establecidas en la metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses), que son útiles para realizar una búsqueda exhaustiva de la literatura sobre un tema específico y sintetizar los hallazgos obtenidos (Pardal-Refoyo y Pardal-Peláez, 2020).

En este caso, el enfoque de la revisión sistemática fue recopilar información acerca del desarrollo de competencias digitales en el ámbito de la educación, tanto en estudiantes como en docentes. Además, se desarrolla un análisis de referentes textos referente al tema y desde el año 2020 al 2024 en diferentes bases de datos.

Tabla 1 *Criterios de inclusión y Exclusión*

Criterios de inclusión	Criterios de Exclusión
Publicaciones realizadas del el 2020 al 2024	Publicaciones antes del 2020
Publicaciones referidas a inteligencia artificial	Publicaciones de otro tema
Publicaciones en bases de datos Scielo, Scopus, Redalyc y Google académico	Publicaciones en otras bases
publicación en español e Ingles	Publicaciones que no sean de investigación

En el desarrollo de investigaciones rigurosas, se definen criterios de inclusión y exclusión siendo fundamental para asegurar la relevancia y calidad de la investigación desde los estudios seleccionados. Sin embargo, en base a este análisis se centra en los criterios empleados para seleccionar publicaciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA) en el ámbito educativo. Después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión a un total de 438 artículos, y tras el proceso de selección mediante el protocolo PRISMA, se seleccionaron 10 artículos para la discusión final.

Después del análisis, se identificaron los artículos más relevantes relacionados con la temática. Estos artículos fueron registrados en un archivo de Excel, donde se incluyó información clave como el resumen, los objetivos, los resultados y las conclusiones. Esta

información se utilizará para la discusión, empleando un método analítico-sintético para cada una de las redacciones.

Los criterios de inclusión establecen publicaciones que se desarrollan entre 2020 y 2024. Esto se justifica porque la tecnología de la IA y su aplicación en la educación están en constante evolución. Focalizarse en publicaciones recientes asegura que se consideren las investigaciones más actuales y relevantes, reflejando los avances y tendencias más recientes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se presentan los resultados del análisis de los estudios seleccionados, en los que se emplearon criterios rigurosos de inclusión para asegurar la pertinencia y actualidad de la evidencia científica. La Tabla 2 refleja la lógica del estudio que acabamos de describir, ya que distribuye los artículos según el idioma y el año de publicación. En este sentido, la tabla facilita la identificación de los patrones actuales en la producción académica que permiten comprender el panorama investigativo actual y constituir la base para la discusión de sus hallazgos.

Tabla 2. Idioma y año de publicación

		N	%
Idioma de publicación	Ingles		
	Español	10	100%
Año de publicación	2020	1	10%
	2021	0	0%
	2022	1	10%
	2023	6	60%
	2024	2	20%

Los criterios de inclusión de los estudios seleccionados se describen claramente, lo que asegura la relevancia y actualidad de la información recopilada. Los criterios de inclusión seleccionados son los siguientes: desde 2020 hasta 2024, temas relevantes de la inteligencia artificial, disponibles en Scielo, Scopus, Redalyc y Google Académico, y estudios publicados en inglés y español. Los criterios de exclusión incluyen la publicación antes de 2020, temas ajenos a la inteligencia artificial, estudios fuera de las bases de datos mencionadas y no una investigación. De los 10 estudios revisados, 6 (60%) se publicaron en 2023, lo que indica la disponibilidad de estudios relevantes en este campo. Los años 2020 y 2022 contienen uno de los estudios analizados, lo que garantiza la relevancia a largo plazo de los estudios.

Un estudio seleccionado pertenece al año 2024, lo que destaca la relevancia de los estudios más recientes en la monografía. El idioma del estudio se seleccionó en español para garantizar la accesibilidad y pertinencia del uso de la inteligencia artificial en la audiencia de habla hispana. Un estudio en inglés se agregó para comprender mejor la evolución y los patrones generales de esta investigación. Los argumentos y análisis se basan en la evidencia proporcionada por los estudios seleccionados.

Otros aspectos que menciona Pinargote, (2024) en su estudio es que la inteligencia artificial facilita la creación de experiencias de aprendizaje personalizadas, lo que a su vez se ajusta a las necesidades específicas de cada estudiante. Esto se indica claramente al

considerar que no solo es fundamental para la proporción de docentes lo que permite segregar y personalizar, sino que les permitirá procesar mejor. Desde la IA la primera identificación sigue patrones de aprendizaje. Desde la perspectiva del estudiante, esta personalización no solo significa que sus necesidades sean satisfechas más rápidamente, sino que también permite a los docentes administrar mejor sus clases, optimizar el uso del tiempo y los recursos disponibles y tener más tiempo para preparar y reflexionar en aspectos de enseñar. Por otro lado, se identifica que la IA puede y debe automatizar y mejorar la evaluación de procesos educativos. Además, el proceso evaluativo a través de IA también no les quitaría todo el tiempo a los maestros evaluadores, sino que lo usaba para mejorar el rendimiento académico a través de la retroalimentación.

Rubio et al. (2023) sin embargo, menciona que los desarrollos actuales son transformadores para el sector de la educación que en general hace referencia a la IA sobre la creación de nuevos avances tecnológicos al develar avances de algoritmos y modelos de aprendizaje automático atendido además del asistente, cuya alta de incidencia han batallado el sector educativo, incluida la educación superior, ya que permiten contar con herramientas más innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje. Desde esta premisa, el estudio examina la implementación de IA y cómo es percibida dentro de un contexto socioeducativo en escenarios de educación superior.

Sin embargo, Vera (2023), determina la capacidad de la IA para la personalización del aprendizaje por lo que permite crear experiencias educativas adaptadas a las a los estilos de aprendizaje acorde a las necesidades de los educandos, lo cual es fundamental para mejorar el rendimiento académico. Al mismo tiempo, la tecnología puede analizar patrones de aprendizaje y detectar áreas de dificultad, proporcionando apoyo personalizado para los estudiantes permitiendo la superación de obstáculos y fin del progreso propio acorde al ritmo del educando. Ya que, este enfoque no solo beneficiaría a los estudiantes, sino que por otra parte permite a los docentes gestionar de manera significativa las clases y enfocarse en aspectos que requieren atención personalizada.

Por lo tanto, de acuerdo a las opiniones de Vera (2023) y Peña et al. (2020), la capacidad para la creación de experiencias en el aprendizaje de la IA, también radica en la innovación que ha revolucionado la educación en la actualidad. Por tanto, desde esta perspectiva puede permitir a los docentes proporcionar mayor apoyo individualizado para mejorar el rendimiento académico del alumnado. Asimismo, la IA puede identificar patrones de aprendizaje, y también de dificultades específicas, y proporcionar recomendaciones para facilitar el aprendizaje. De acuerdo con Peña et al. (2020), la formación continua en los docentes es necesaria para seguir al ritmo del entorno tecnológico de hoy en día, lo que termina siendo un enorme desafío para la comunidad educativa por el avance de metodologías en el proceso de enseñanza. La IA, puede proporcionar al profesor actividades y recursos de formación adaptados a sus propias necesidades. Por consiguiente, el profesor mejorará sus destrezas profesionales desde la esfera de lo tecnológico, garantizando que estén preparados, es decir utilizar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías en la práctica educativa para responder a los retos contemporáneos del sector educativo. En síntesis, en este nivel de análisis se puede determinar que, a pesar de las oportunidades y desafíos de la IA en la educación, hay muchos problemas por resolver. Por lo tanto, es importante una formación en los docentes para que logren un uso eficiente de las herramientas de IA. Además, la recopilación y uso de datos educativos plantean cuestiones éticas, como la privacidad de los mismos, a considerar.

En efecto, la inteligencia artificial [IA] ha experimentado un avance de manera acelerada en los últimos años, transformando así el sistema educativo en diversas áreas de la sociedad y ofreciendo nuevas oportunidades en diversos campos dentro del ámbito educativo, entre ellos la educación (Torres,2023). La implementación de IA dentro del proceso de enseñanza ha abierto un amplio abanico de posibilidades para mejorar y personalización de los métodos de enseñanza.

De manera que las capacidades para la personalización dentro del proceso de aprendizaje, mejorar la evaluación y proporciona la retroalimentación oportuna en los avances que puedan mejorar la enseñanza. Sin embargo, se debe aprovechar los beneficios

de abordar los desafíos éticos y garantizar un acceso equitativo a las tecnologías (Tafur y Molina, 2023). La integración de la IA en la educación requiere un enfoque equilibrado que combine la innovación tecnológica con la atención a las necesidades humanas, asegurando que la interacción entre docentes y estudiantes siga siendo una parte central del proceso educativo.

Sin embargo, la implementación de la IA en la educación también presenta desafíos. La privacidad de los datos estudiantiles es una preocupación importante, ya que la recopilación y uso de datos debe ser gestionada de manera responsable para proteger la información personal. Así mismo, la equidad en el acceso a estas tecnologías es otro desafío significativo (Del Puerto, 2022). En la actualidad dentro del sistema educativo se requiere la implementación de estrategias que fortalezcan el proceso formativo de los docentes. De manera que el proceso de enseñanza sea innovador. Pues, la IA proporciona el desarrollo de habilidades y competencias.

Según Tramallino (2024), En su estudio presenta el desarrollo de las conversaciones actuales sobre la implementación de la IA dentro del contexto educativo. Destacando que la IA facilita la personalización del aprendizaje, el cual se direcciona a los estilos de aprendizaje de los educandos a través de patrones avanzados a los que son llamados prompts. Estos prompts permiten que la IA responda a las necesidades individuales de los estudiantes, mejorando la eficiencia y efectividad del proceso educativo.

CONCLUSIONES

La inteligencia artificial [IA] ha resultado una herramienta importante en la personalización del aprendizaje, adaptándose a los estilos y necesidades individuales de los estudiantes. Por ello las tecnologías como el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural permiten a los sistemas educativos ofrecer contenido y ritmo de enseñanza ajustados a cada educando, lo que aporta a la mejora significativa del rendimiento académico. Sin embargo, la capacidad de personalización aporta la optimización de los procesos de

aprendizaje para los estudiantes, sino que también permite a los docentes gestionar sus clases de manera más eficiente, enfocándose en los aspectos estratégicos de la enseñanza.

Además, la IA en la formación docente es fundamental para que los educadores adquieran competencias tecnológicas avanzadas acorde al XXI de la sociedad actual. Por lo que se determinan que varios estudios indican que los docentes deben estar capacitados y que dentro de su formación profesional deben ser la adquisición de las competencias digitales en la que implemente la inteligencia artificial, robótica educativa y pensamiento computacional para poder facilitar el conocimiento en las comunidades educativas. Es por ello que, la formación continua debe ser adaptada a las necesidades individuales de los docentes, en los estudios analizados se evidencia que el uso de la IA puede mejorar las habilidades y conocimientos, priorizando tanto el tiempo como los recursos invertidos en el desarrollo profesional. Esto es fundamental para enfrentar los desafíos tecnológicos y pedagógicos actuales, especialmente en contextos educativos en donde la enseñanza es de modalidad online, cobrando mayor relevancia por el control del tiempo.

Aunque la IA ofrece múltiples beneficios en el ámbito educativo, también plantea importantes desafíos éticos y de equidad. De manera que la privacidad de los datos de los educandos y de la gestión es responsable de la información en la que se expone y son aquellas preocupaciones fundamentales. Además, se debe garantizar el acceso equitativo a las tecnologías de IA siendo crucial para evitar el crecimiento de las brechas digitales educativas. Además, la implementación de IA en la educación debe ser acompañada por un proceso de capacitación que permita la formación de los docentes y estrategias que promuevan un uso responsable y ético de las tecnologías, garantizando que la interacción humana siga promoviendo el fortalecimiento del pensamiento crítico dentro del proceso educativo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barragán García, O. J. (2023). La cultura tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje del área de Ciencias Sociales en el Bachillerato General Unificado. UPEC.
- Benavente-Vera, S. Ú., Flores Coronado, M. L., Guizado Oscco, F., & Núñez Lira, L. A. (2021). Desarrollo de las competencias digitales de docentes a través de programas de intervención 2020. *Propósitos y representaciones*, 9(1). <http://dx.doi.org/10.20511/pyr2021.v9n1.1034>.
- Carbonell-García, C. E., Burgos-Goicochea, S., Calderón-de-los-Ríos, D. O., & Paredes-Fernández, O. W. (2023). La Inteligencia Artificial en el contexto de la formación educativa. *Episteme Koinonía. Revista Electrónica de Ciencias de la Educación, Humanidades, Artes y Bellas Artes*, 6(12), 152-166. <https://doi.org/10.35381/e.k.v6i12.2547>.
- Carvajal Chávez, C. A. (2024). *Inteligencia artificial como recurso didáctico en la educación superior: Una revisión sistemática*. *Revista Científica Mundo de la Investigación y el Conocimiento*, 8(1), 327–342. <https://doi.org/10.26820/recimundo/vol8-iss1/art327>
- Cruz, J. A. G., Díaz, B. L. G., Valdiviezo, Y. G., Rojas, Y. K. O., Mauricio, L. A. S., y Cárdenas, C. A. V. (2023). Inteligencia artificial en la praxis docente: vínculo entre la tecnología y el proceso de aprendizaje. <https://hcommons.org/deposits/item/hc:59889/>.
- Del Puerto, D. A., & Esteban, P. G. (2022). La Inteligencia Artificial como recurso educativo durante la formación inicial del profesorado. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 25(2), 347-358. <https://www.redalyc.org/journal/3314/331470794017/331470794017.pdf>.

Flores, F. A. I., Sánchez, D. L. C., Urbina, R. O. E., Coral, M. Á. V., Medrano, S. E. V., y Gonzales, D. G. E. (2022). Inteligencia artificial en educación: una revisión de la literatura en revistas científicas internacionales. *Apuntes universitarios*, 12(1), 353-372.

<https://apuntesuniversitarios.upeu.edu.pe/index.php/revapuntes/article/view/974>

García-Peñalvo, F. J., Llorens-Largo, F., y Vidal, J. (2024). La nueva realidad de la educación ante los avances de la inteligencia artificial generativa. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 27(1), 9-39. DOI: <https://doi.org/10.5944/ried.27.1.37716>.

González-González, C. S. (2023). El impacto de la inteligencia artificial en la educación: transformación de la forma de enseñar y de aprender. <http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/32719>.

González Rebollo, J. E. (2022). Inteligencia Artificial en Formación Docente del Uruguay. <https://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/2284>.

Liu, V., Latif, E., & Zhai, X. (2025). *Advancing education through tutoring systems: A systematic literature review*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2503.09748>

Navarro, J. R. S., Pérez, Y. S., Bravo, D. D. P., y Núñez, M. D. J. C. (2023). Incidencias de la inteligencia artificial en la educación contemporánea. *Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación y educación*, (77), 8-8. <https://doi.org/10.3916/C77-2023-08>.

Pardal-Refoyo, J. L., & Pardal-Peláez, B. (2020). Anotaciones para estructurar una revisión sistemática. *Revista orl*, 11(2), 155-160. https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S2444-79862020000200005&script=sci_abstract&tlng=en.

- Perdomo, B., Martínez, O. G., & Barreto, I. B. (2020). Competencias digitales en docentes universitarios: una revisión sistemática de la literatura. *Edmetec*, 9(2), 92-115. <https://doi.org/10.21071/edmetec.v9i2.12796>.
- Peña, V. R. G., Marcillo, A. B. M., y Ramírez, J. A. Á. (2020). La inteligencia artificial en la educación. *Dominio de las Ciencias*, 6(3), 28. DOI: <http://dx.doi.org/10.23857/dc.v6i3.1421>.
- Pinto, A. B. E, Castañeda, F. J. G., y Sojos, T. A. M. (2024). Competencias digitales en docentes latinoamericanos de educación primaria en los años del 2018-2022. 9 (1). http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?pid=S2550-65872024000100049&script=sci_abstract&tlng=e.
- Permisán, C. G., & Franco, C. V. (2024). Educación e Inteligencia Artificial: Un Análisis desde la Perspectiva de los Docentes en Formación. *REICE: Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 22(2), 33-50. <https://doi.org/10.15366/reice2024.22.2.002>.
- Pinargote Castro, M. A., Solorzano Ortega, C. V., Ruilova Alvarado, N. A., y Bulgarín Sánchez, R. M. (2024). Inteligencia artificial en el contexto de la formación docente. *RECIAMUC*, 7(4), 153-161. [https://doi.org/10.26820/reciamuc/7.\(4\).oct.2023.153-161](https://doi.org/10.26820/reciamuc/7.(4).oct.2023.153-161).
- Rubio, P. V., González, G. P. B., Salcán, A. C. Q., y Yedra, H. M. C. (2023). La inteligencia artificial en la educación superior: un enfoque transformador. *Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional*, 8(11), 67-80. <file:///C:/Users/ADMiN.LAPTOP-AAS11BRK/Downloads/Dialnet-LaInteligenciaArtificialEnLaEducacionSuperior-9205902.pdf>.

Tafur, A. T. V., & Molina, R. E. F. (2023). Incidencia de la Inteligencia Artificial en la educación. *Educatio Siglo XXI*, 41(3), 235-264.

<https://revistas.um.es/educatio/article/view/555681>.

Tramallino, C. P., & Zeni, A. M. (2024). Avances y discusiones sobre el uso de inteligencia artificial (IA) en educación. *Educación*, 33(64), 29-54.

<http://dx.doi.org/10.18800/educacion.202401.m002>.

Torres, Á. F. R., Alarcón, K. E. O., Gaibor, J. A. G., Bermeo, S. D. R., y Castro, H. A. B. (2023). La Implementación de la Inteligencia Artificial en la Educación: Análisis Sistemático. *Domino de las Ciencias*, 9(3), 2162-2178.

<https://doi.org/10.23857/dc.v9i3.3548>.

Vera, F. (2023). Integración de la Inteligencia Artificial en la Educación superior: Desafíos y oportunidades. *Transformar*, 4(1), 17-34.

<https://www.revistatransformar.cl/index.php/transformar/article/view/84>.

Viñoles Cosentino, V., Sánchez-Caballé, A., & Esteve-Mon, F. M. (2022). Desarrollo de la competencia digital docente en contextos universitarios. Una revisión sistemática.

<https://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/200025/80819.pdf?seq>.

Viberg, O., Grönlund, Å., Hatakka, M., & Mavroudi, A. (2023). *What explains teachers' trust of AI in education across six countries?* arXiv. <https://arxiv.org/abs/2312.01627>.